

MAKALAH INDIVIDU

KARAKTERISTIK DAN KEMAMPUAN WIRAUSAHA

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah :

“Kewirausahaan”

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM.

Yulida, SE, MM.

DI SUSUN OLEH :

LARAS NANDA JULITA (11812031)

KELAS VII B

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas makalah untuk Mata Kuliah Kewirausahaan. Makalah yang saya susun berjudul “Karakteristik dan Kemampuan Wirausaha”. Dan saya berterima kasih pada Bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM. dan Ibu Yulida, SE, MM. selaku Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan yang telah memberikan tugas ini kepada saya.

Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai karakteristik dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Saya menyadari bahwa dalam menulis makalah ini, masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan saya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi saya dan umumnya dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

Penyusun, 14 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
D. Manfaat Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian Karakteristik dan Kemampuan Wirausaha.....	3
B. Karakteristik Wirausaha.....	4
C. Kemampuan Wirausaha.....	6
BAB III PENUTUP.....	8
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wirausahawan merupakan orang yang melaksanakan aktivitas kewirausahaan. Seorang wirausahawan memiliki metode berpikir yang berbeda dari manusia biasanya karena mereka memiliki motivasi, panggilan jiwa, anggapan serta emosi yang sangat terpaut dengan nilai-nilai, perilaku serta sikap selaku manusia unggul. Karakteristik dari seorang wirausaha biasanya bisa dilihat pada saat berkomunikasi dalam rangka mengumumkan informasi ataupun pada waktu melaksanakan usaha serta menjalankan ikatan dengan para relasi bisnis. Untuk itu, dalam menjalankan ikatan bisnis dengan seseorang kita wajib mengenali karakteristiknya. Sebab, tanpa kita perhatikan karakternya bisa-bisa kita akan rugi sendiri apabila menjalankan hubungan bisnis dengan orang yang berkarakter tidak baik.

Selain karakteristik, seorang wirausaha juga harus memiliki kemampuan serta motivasi buat maju dalam seluruh situasi dan kondisi, dan sanggup menanggulangi permasalahan yang mencuat tanpa mengharapkan dorongan dari pihak lain. Dalam menjalankan suatu usaha, wirausahawan wajib mempunyai *skill* (kemampuan) selaku modal utama wirausahawan dalam melaksanakan usahanya, dan tekad (keinginan) pula wajib dipunyai oleh wirausahawan, sebab bila tidak terdapat tekad maka usaha tidak akan berjalan dengan baik. Menjadi seorang wirausaha bukan berarti perkara mudah, karena menjadi seorang wirausaha dituntut untuk berani mengambil resiko, pandai beradaptasi dengan perubahan, dan tangguh menghadapi berbagai situasi.

Menjadi seorang wirausaha yang memiliki sebuah bisnis pasti membutuhkan karakteristik dan kemampuan khusus. Jika tidak memiliki kemampuan dan karakteristik tertentu, seorang wirausaha akan tertinggal jauh di belakang daripada rekan-rekan bisnis lainnya. Tidak hanya itu, memiliki modal pula wajib dipunyai oleh wirausahawan selaku aspek penunjang usaha dalam mengawali sesuatu usaha. Sasaran serta tujuan pula sangat dibutuhkan seorang wirausaha dalam mengawali serta melaksanakan suatu usaha serta

tujuan pemasaran yang mau ditempuh demi bertahannya sesuatu usaha. Dan tempat berwirausaha ialah aspek yang pula wajib dipunyai serta mendukung dalam berwirausaha serta menjadi suatu bahan pertimbangan oleh konsumen menimpa usaha yang dijalankan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan karakteristik dan kemampuan wirausaha?
2. Bagaimana karakteristik dari seorang wirausaha?
3. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dari karakteristik dan kemampuan wirausaha.
2. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari seorang wirausaha.
3. Untuk mengetahui apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha.

D. Manfaat Penulisan

1. Mengetahui pengertian dari karakteristik dan kemampuan wirausaha.
2. Mengetahui bagaimana karakteristik dari seorang wirausaha.
3. Mengetahui apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Karakteristik Dan Kemampuan Wirausaha

1. Pengertian Karakteristik Wirausaha

Karakter merupakan kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Karakter memiliki kesamaan arti dengan moral. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, perkataan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Karakter dapat diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang melekat dan dapat diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, yang dalam arti secara khusus ciri-ciri ini membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. (Nasrul Umam, 2020)

Salah satu penentu kesuksesan dan keberhasilan usaha adalah karakteristik wirausaha itu sendiri. Karakteristik wirausaha memiliki peran penting dalam membentuk sikap mental seseorang, daya inovasi, kreatifitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja keras, daya juang yang bersinergi dengan pengetahuan keterampilan dan kewaspadaan menentukan keberhasilan usaha. Menjadi seorang wirausahawan memerlukan kerja keras, keuletan, kreatif dan inovatif serta keberanian untuk mengambil resiko.

Karakteristik wirausaha merupakan faktor internal dari diri seseorang yang harus dimiliki dalam menjalankan suatu usaha. Hal ini menjadi penting karena sifat-sifat inilah yang mendasari seseorang mencari suatu ide yang membedakan usahanya dengan pesaingnya. Karakteristik wirausaha yang merupakan faktor internal yang menentukan kesuksesan usaha menunjuk pada karakter-karakter seperti memiliki semangat tinggi, memiliki keinginan untuk selalu berinovasi, selalu menerima tanggung jawab dengan sebaik mungkin, ingin berprestasi yang sangat tinggi dan berani mengambil resiko. (Indarto & Santoso, 2020)

2. Pengertian Kemampuan Wirausaha

Kemampuan merupakan pengetahuan, pengalaman dan keahlian individu atau kelompok dalam melakukan aktivitas. Kemampuan menunjukkan ciri luas dan karakteristik tanggung jawab yang stabil pada

tingkat prestasi yang maksimal. Kemampuan wirausaha merupakan modal dasar bagi seseorang yang ingin bergerak di bidang usaha tertentu. Ada sebagian orang yang percaya bahwa kemampuan wirausaha merupakan bakat yang dibawa sejak lahir, pendapat ini keliru. Kemampuan wirausaha bukanlah karena faktor bakat, tetapi juga akan timbul dan terasa melalui pengalaman-pengalaman dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang diikuti. (Rianto dkk., 2020)

Wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, mampu dan mau untuk memulai usaha, mengerjakan sesuatu yang baru, mencari peluang, berani menanggung risiko, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide serta meramu sumber daya. Kemampuan tersebut diperlukan terutama untuk menghasilkan produk atau jasa baru, menghasilkan nilai tambah baru, merintis usaha baru, melakukan teknik baru, mengembangkan organisasi yang baru, dan menemukan pangsa pasar yang baru.

Kemampuan tersebut sangat penting karena wirausahawan berfungsi sebagai perencana sekaligus pelaksana usaha. Sebagai perencana usaha, wirausahawan berperan dalam merancang perusahaan, mengatur strategi perusahaan, dan memprakarsai ide-ide. Sementara itu, sebagai pelaksana usaha, wirausahawan berperan dalam menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide baru yang berbeda, meniru dan menduplikasi, meniru dan memodifikasi, serta mengembangkan produk, teknologi, dan organisasi yang baru.

B. Karakteristik Wirausaha

Setiap orang mempunyai keunikan serta perbedaan masing-masing, tetapi para ahli sudah menyepakati bahwa ada ciri khusus yang dimiliki oleh seorang wirausaha yang membedakannya dari individu/orang lain. Menurut Bygrave dalam (Ramadhani dkk., 2021) “Karakter wirausahawan yang sukses adalah yang mempunyai mimpi, dan tidak menganggap uang sebagai ukuran kesuksesan. Karakter yang kuat pada seorang wirausaha membuatnya mempunyai sikap dan tekad yang kuat untuk sukses”. *Mindset* wirausaha yang baik tidak hanya

berorientasi terhadap materi saja, namun mempunyai karakter berani menerima tantangan.

Menurut Fachrurazi, dkk (2021:99) Karakteristik khusus yang dimiliki wirausaha sukses yaitu berorientasi pada tindakan (*action oriented*), berorientasi pada hasil (*result oriented*), percaya diri, antusias dan energik, berkomitmen dan mencintai hal-hal yang dilakukannya (*passion*), mampu mengerjakan banyak hal sekaligus (*multi tasker*), mampu menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas, bersedia bekerja keras, mampu memotivasi diri untuk mencapai prestasi, optimistik, aktif sebagai anggota tim (*team player*), terampil berkomunikasi, tidak mudah menyerah, mampu memimpin dan menginspirasi orang lain, selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan diri.

Menurut Kuratko (2003) mengemukakan bahwa terdapat 17 karakteristik yang melekat pada diri seorang wirausaha yaitu: (1) komitmen, (2) dorongan kuat untuk berprestasi, (3) berorientasi pada kesempatan dan tujuan, (4) inisiatif dan tanggung jawab, (5) pengambilan keputusan, (6) mencari umpan balik, (7) internal focus control, (8) toleransi terhadap ambiguitas, (9) pengambilan resiko yang terkalkulasi, (10) integritas dan reliabilitas, (11) toleransi terhadap kegagalan, (12) energi tingkat tinggi, (13) kreatif dan inovatif, (14) visi, (15) independen, (16) percaya diri dan optimis, (17) membangun kelompok. (Yulastri dkk., 2020)

Terdapat beberapa karakteristik seorang wirausahawan menurut Gooffrey G. Meredith (2000) sebagai berikut :

1. Percaya diri, yaitu dengan watak keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme.
2. Berorientasikan tugas dan hasil, yaitu dengan watak kebutuhan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif.
3. Pengambil resiko, yaitu dengan watak memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan.
4. Kepemimpinan, yaitu dengan watak bertingkah laku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, senang menerima kritik dan saran yang membangun.

5. Keorisinalan, yaitu dengan watak memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas.
6. Berorientasi pada masa depan, yaitu dengan watak persepsi dan memiliki cara pandang/cara piker yang berorientasi pada masa depan.
7. Jujur dan tekun, yaitu dengan watak memiliki keyakinan bahwa hidup sama dengan kerja. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

C. Kemampuan Wirausaha

Kemampuan wirausahawan merupakan keterampilan yang diperlukan bagi para wirausaha. Dalam berwirausaha dibutuhkan kemampuan untuk mengkalkulasikan resiko yang mungkin timbul serta mampu memanfaatkan setiap peluang dengan cara-cara tertentu yang kesemuanya itu membutuhkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman. Wirasasmita (1999) mengemukakan beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausaha yaitu:

1. **Self knowledge**, yaitu seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan atau ditekuninya.
2. **Imagination**, yaitu seorang wirausaha harus memiliki imajinasi, ide, dan perspektif serta tidak mengandalkan pada sukses masa lalu.
3. **Practical knowledge**, yaitu seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan praktis, misalnya pengetahuan teknik, desain, prosesing, pembukuan, administrasi, dan pemasaran.
4. **Search skill**, yaitu seorang wirausaha harus memiliki kemampuan menemukan, berkreasi, dan berimajinasi.
5. **Forseight**, yaitu seorang wirausaha harus berpandangan jauh ke depan.
6. **Computation skill**, yaitu seorang wirausaha harus memiliki kemampuan berhitung dan memprediksi keadaan masa yang akan datang.
7. **Communication skill**, yaitu seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. (Riadi, 2015)

Untuk mencapai kewirausahaan yang sukses, seorang wirausaha harus memiliki empat kemampuan yang seimbang sebagai berikut:

1. Seorang wirausaha harus memiliki *Technical Competence*, yaitu memiliki kompetensi dalam rancang bangun (*know-how*) sesuai dengan bentuk usaha

yang akan dipilih. Misalnya, kemampuan dalam bidang teknik produksi dan desain produksi. Ia harus betul-betul mengetahui bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan dan disajikan.

2. Seorang wirausaha harus memiliki *Marketing Competence*, yaitu memiliki kompetensi dalam menciptakan pasar yang sesuai, mengidentifikasi pelanggan, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Ia harus mengetahui bagaimana menemukan peluang pasar yang spesifik, misalnya pelanggan dan harga khusus yang belum digarap pesaing.
3. Seorang wirausaha harus memiliki *Financial Competence*, yaitu memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, mengatur pembelian, penjualan, pembukuan, dan perhitungan laba/rugi. Ia harus mengetahui bagaimana mendapatkan dana dan cara menggunakannya.
4. Seorang wirausaha juga harus memiliki *Human Relation Competence*, yaitu kompetensi dalam mengembangkan hubungan personal, seperti kemampuan berelasi dan menjalin kemitraan antar perusahaan. Ia harus mengetahui hubungan interpersonal secara sehat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wirausaha adalah orang yang menjalankan bisnis atau usaha dan dapat menghasilkan untung dan rugi. Oleh karena itu, Menjadi seorang wirausahawan haruslah mempunyai karakteristik dan kemampuan yang melekat pada wirausaha tersebut serta mental yang kuat dan gigih dalam menghadapi segala macam kendala sehubungan dengan upaya untuk meraih sukses kedepannya. Keberanian dalam mengambil tindakan, pintar dalam membaca peluang, tekun, mempunyai sikap yang jujur, serta memanfaatkan kemampuan merupakan modal untuk meraih kesuksesan dalam berwirausaha.

B. Saran

Demikian pembahasan dari makalah ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam makalah ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi saya dan umumnya dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurcholifah, I., Christianingrum, Matondang, N., & Marwan. (2021). *Pedoman Dasar Dan Konsep Kewirausahaan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
https://www.researchgate.net/publication/357434831_PEDOMAN_DASAR_DAN_KONSEP_KEWIRAUSAHAAN
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI).
https://www.researchgate.net/publication/354656032_Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek
- Indarto, I., & Santoso, D. (2020). Karakteristik Wirausaha, Karakteristik Usaha Dan Lingkungan Usaha Penentu Kesuksesan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(1).
<https://doi.org/10.26623/jreb.v13i1.2202>
- Nasrul Umam. (2020). Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman. *Al-Munqidz*, 3(3), 396–412. <https://ejournal.iaig.ac.id/index.php/amk/article/download/262/187>
- Ramadhani, R. F., Simarmata, N. I. P., Prihatmojo, A., Kholifah, N., Hasan, M., Subakti, H., Badawi, B., Nurtanto, M., & Fawaid, M. (2021). *Pendidikan Kewirausahaan*. Yayasan Kita Menulis.
https://books.google.co.id/books?id=Ay9CEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Riadi, M. (2015). *Karakteristik Dan Kemampuan Wirausaha*. Diambil dari <https://www.kajianpustaka.com/2015/08/karakteristik-dan-kemampuan-wirausaha.html?m=1>
- Rianto, H., Zulfadrial, Z., Sulha, S., M, Y., Suhaida, D., Hemafitria, H., Rohani, R., Firmansyah, S., Novianty, F., Octavia, E., Moad, M., & Rube'i, M. A. (2020). Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Pontianak. *GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1).
<https://doi.org/10.31571/gervasi.v4i1.1524>

Yulastri, A., Ganefri, Muharika, R. Fajri, B., & Prasetya, F. (2020). *Buku Ajar Kewirausahaan*. UNP Press.

[https://books.google.co.id/books?id=EjcQEAAAQBAJ&pg=PA9&dq=karakter+wirausaha&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiXwLGJnbn1AhWqxDgGHhCB8E4ChDoAXoECAQQA#v=onepage&q=karakter wirausaha&f=false](https://books.google.co.id/books?id=EjcQEAAAQBAJ&pg=PA9&dq=karakter+wirausaha&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiXwLGJnbn1AhWqxDgGHhCB8E4ChDoAXoECAQQA#v=onepage&q=karakter%20wirausaha&f=false)